

INQUADRAMENTO

LEGENDA

- A sud-est di Asti
Confina con:
 - Montegrosso
 - Rocchetta Tanaro
 - Castelnuovo Belbo
- Collegamenti:
- Autostrada Asti-Cuneo
 - Strada statale Asti-Cuneo

RAZIONALE PER LA SCELTA DEL LUOGO

La scuola di **Mombercelli** si trova in una località tranquilla, facilmente raggiungibile. Posizione strategica rispetto ai bisogni della popolazione del distretto Asti-sud. La presenza di elementi naturali, come piante e spazi verdi, può contribuire al *benessere psicologico*.

La connessione con la natura negli spazi architettonici può ridurre lo *stress*, aumentare la *creatività* e migliorare l'*umore*.

INDAGINE FOTOGRAFICA

VISTA DALL'ALTO

VISTA NORD

VISTA DALL'ALTO

VISTA OVEST

VISTA EST

VISTA NORD-OVEST

POSSIBILI UTENTI DELLA STANZA SNOEZELEN RISPETTO ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

SCUOLA DI MOMBERCCELLI
TOTALE ALUNNI: 174

- ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI
- ALTRI ALUNNI

SCUOLA DI MONTEGROSSO
TOTALE ALUNNI: 223

- ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI
- ALTRI ALUNNI

SCUOLA DI ROCCHETTA TANARO
TOTALE ALUNNI: 780

- ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI
- ALTRI ALUNNI

SCUOLA DI CASTELNUOVO CALCEA
TOTALE ALUNNI: 13

- ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI
- ALTRI ALUNNI

*Con percentuale italiana prevalenza diagnosi d'autismo 1 su 50.

*Intervista diretta con personale dell'ASL.

**DATI ANAGRAFICI
EDIFICIO SCOLASTICO**

Codice Comune:
MOMBERCELLI

Codice Provincia:
ASTI

Indirizzo:
VIA MONCUCCO 42

Cap:
14047

NOTA: I dati sono riferiti all'anno scolastico 2020/21

CONSISTENZA AREA

Superficie totale dell'area scolastica mq:
7.026,00

Superficie totale dell'area libera mq:
5.326,00

Volume lordo dell'edificio scolastico mc:
5.300,00

L'edificio è articolato in numero di piani:
2

Dettaglio giardino

Acero

Tiglio

PLANIMETRIA VISTA DALL'ALTO SCALA 1:100

PLANIMETRIA PIANO PRIMO STATO DI FATTO SCALA 1:100

PLANIMETRIA PIANO TERRA STATO DI FATTO SCALA 1:100

PROSPETTO NORD

PROSPETTO SUD

PROSPETTO EST

PROSPETTO OVEST

PLANIMETRIA PIANO TERRA STATO DI FATTO SCALA 1:100

PLANIMETRIA PIANO TERRA RAFFRONTO SCALA 1:100

PLANIMETRIA PIANO TERRA STATO DI PROGETTO SCALA 1:100

DETTAGLIO ESTERNI

Nel progetto della stanza Snoezelen, il giardino diventa un vero e proprio percorso sensoriale: un sentiero conduce dal cancello d'ingresso fino alla porta della stanza, accompagnando gli utenti tra il verde e invitandoli ad un momento di calma e attenzione al paesaggio.

Per garantire sicurezza e privacy, il parcheggio del cortile della scuola, precedentemente non protetto, è stato delimitato da un cancello integrato nel contesto e schermato da una siepe, in modo da preservare l'atmosfera accogliente dello spazio.

Legno trattato, antiscivolo, resistente agli agenti atmosferici. Con finitura opaca che ne esalta la naturalezza e il calore al tatto.

Nel giardino sono presenti fiori e piante che stimolano i sensi, in particolare i sensi olfattivi, tattili e visivi. Queste piante sono: la lavanda, il gelsomino, la menta fiorita e l'iris. I primi tre stimolano l'olfatto e il tatto, mentre l'ultima, in particolare per forma e colore, la vista.

Questo spazio è concepito come un luogo sicuro, accogliente e protetto, dove la persona può vivere esperienze sensoriali immersive senza essere disturbata da stimoli esterni. Ogni elemento architettonico è studiato per favorire la percezione controllata: dall'isolamento acustico, che elimina rumori indesiderati, fino all'uso esclusivo di luce artificiale, che garantisce un controllo totale dell'intensità e delle cromie luminose. La stanza Snoezelen è un multisensoriale, non suddiviso in ambienti chiusi, ma organizzata in zone funzionali integrate, che permettono di passare con fluidità da momenti di rilassamento a momenti di stimolazione più attiva. L'utente può così scegliere o essere guidato in un percorso esperienziale personalizzato.

STANZA DELLA SCOPERTA

Qui l'obiettivo è la curiosità, l'esplorazione e l'apprendimento attraverso i sensi. Gli elementi presenti sono:

Parete attrezzata: con materiali tattili, forme e colori differenti, stimola la manipolazione, la coordinazione mano-occhio e l'esplorazione tattile.

Giochi d'acqua: favoriscono il senso del tatto e offrono un feedback sensoriale rilassante, oltre ad incoraggiare l'osservazione e la concentrazione.

Costruzioni morbide e trasparenti: consentono di sperimentare l'equilibrio, la creatività e la percezione visiva della trasparenza dei colori stimolando sia la fantasia che l'apprendimento logico.

In questa zona, gli oggetti non sono solo giochi: sono strumenti sensoriali che promuovono curiosità, scoperta e interazione attiva con lo spazio.

ZONA VESTIBOLARE

Questa zona stimola il movimento, la propriocezione e la percezione del corpo nello spazio. Gli elementi principali sono:

Amaca e sedia a dondolo: permettono oscillazioni ritmiche che favoriscono il senso dell'equilibrio e la regolazione del tono muscolare, aiutando il bambino a rilassarsi o a stimolarsi a seconda delle esigenze.

Coperta ponderata: offre una pressione profonda sul corpo, utile per la regolazione sensoriale, riduce l'ansia e aumenta la consapevolezza corporea.

Piscina di palline: favorisce il movimento libero e sicuro, il gioco motorio e la stimolazione tattile.

Questa zona è quindi studiata per stimolare il corpo, la coordinazione e l'equilibrio, offrendo anche strumenti di regolazione emotiva attraverso il movimento.

STANZA ACQUA-LUCE

Quest'area è progettata per stimolare visivamente e rilassare il bambino, grazie all'interazione tra luce e acqua. Gli elementi principali sono:

Colonne d'acqua anti-caduta: creano un flusso visivo ipnotico, che cattura l'attenzione e favorisce il rilassamento.

Fibre ottiche: offrono stimolazione visiva e tattile, invitando il bambino a toccarle e seguire i cambiamenti di colore e di movimento.

Proiettore: amplifica l'atmosfera, trasformando lo spazio in un ambiente immersivo che stimola emozioni e calma mentale.

La funzione di questa zona è quindi quella di creare un'esperienza sensoriale immersiva, stimolando la vista e l'attenzione.

NIDO DELLA CALMA

Questa zona è pensata come rifugio sicuro e accogliente per l'utente, un luogo dove può ritirarsi e sperimentare tranquillità e sicurezza. Gli elementi principali sono:

Tenda morbida: crea un rifugio protetto, isolando il bambino dagli stimoli esterni.

Pouf e divano: offrono superfici confortevoli su cui sedersi o sdraiarsi, favorendo il rilassamento. Il divano è in spugna rivestita, in modo tale da attenuare possibili urti e movimenti bruschi. Il rivestimento facilita anche la pulizia e garantisce igiene e sicurezza.

Luci soffuse: la luce delicata riduce la stimolazione visiva e aiuta a calmare il sistema nervoso, creando un'atmosfera serena.

Posizione lontana dalla porta d'ingresso: riduce i rumori e i disturbi, aumentando la sensazione di tranquillità.

DETTAGLIO PIANTA STANZA SNOEZELLEN QUOTATA

- 1- Muro esterno
- 2- Rinzafo
- 3- Camera d'aria
- 4- Isolamento termico
- 5- Muro interno
- 6- Rivestimento

DETTAGLIO STRATI MURARI

LEGENDA

- Faretti ad incasso a soffitto
- Lampada da terra
- Strip led e fibre ottiche
- Proiettore

- PRESE ELETTRICHE
- DIFFUSORI AUDIO BLUETOOTH

SEZIONE A-A

SEZIONE B-B

1 2

3

4

5 6

7 8

7 8

